

**OBIECTE DIN PATRIMONIUL MUZEULUI MITROPOLITAN IAȘI
DATATE ÎN PERIOADA PĂSTORIRII
MITROPOLITULUI VENIAMIN COSTACHI**
*Objects from the heritage of the Iași Metropolitan Museum
dated during the pastorate of Metropolitan Veniamin Costachi*

Mihai-Alex OLTEANU

Muzeograf, Muzeul Mitropolitan Iași

Email: mihai.olteanu@mmb.ro

Summary. The idea of writing this article about the objects from the heritage of the Iași Metropolitan Museum is a result of the research theme that I had recently in the Iași Metropolitan Museum, entitled „Veniamin Costache and the Metropolitan Museum (personality and objects)”. This theme aimed to identify the objects related to this hierarchy of the Romanian Orthodox Church, in order to prepare an eventual exhibition with these objects.

Keywords: Iasi Metropolitan Museum, Veniamin Costachi, metropolitan, objects, heritage.

De-a lungul secolelor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a fost creatoarea și păstrătoarea unui bogat și inestimabil tezaur patrimonial-cultural, reprezentat prin foarte multe lăcașuri de cult, clasate ca monumente istorice (bunuri ale patrimoniului cultural național imobil), răspândite pe tot teritoriul Moldovei, dar și printr-o deosebit de valoroasă zestre de bunuri ce aparțin patrimoniului cultural național mobil. Odată cu înființarea Muzeului Mitropolitan Iași, în luna decembrie 2016, această colecție ce conține numeroase obiecte de mare valoare, ce au aparținut Mitropoliților Moldovei și Bucovinei și Catedralei Mitropolitane din Iași a fost transferată în depozitul nou înființatei instituții. Cu această ocazie am început inventarierea și studierea acestora.

S-a constatat în urma cercetărilor că de la doi mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române avem un număr însemnat de obiecte ce au legătură cu aceștia. Despre obiectele date în perioada păstoririi Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv am scris deja un [articol](#)¹ pe care l-am prezentat tot în cadrul acestei conferințe, cu doi ani în urmă, iar acum a venit momentul să vorbesc despre obiectele păstrate din perioada Mitropolitului Veniamin Costachi.

Despre marele mitropolit al Moldovei, Veniamin Costachi s-au scris multe de-a lungul timpului, chiar și despre cărțile tipărite, dar despre câte dintre aceste obiecte care au legătură cu acest ierarh s-au păstrat peste ani, nu am găsit încă un articol. De aceea, profitând de faptul că Muzeul Mitropolitan Iași deține un bogat patrimoniu ce a aparținut ierarhilor moldoveni, am început studierea acestor obiecte și a le prezenta în cadrul acestui studiu.

Dar pentru început, pentru a înțelege puțin personalitatea acestui ierarh a Bisericii Ortodoxe Române, m-am gândit să prezint pe scurt câteva dintre reperele din viața sa. A fost episcop timp de jumătate de secol, începând cu anul 1792 când este ales episcop de [Huși](#)² și

¹ Mihai-Alex Olteanu, *Obiecte din patrimoniul Muzeului Mitropolitan Iași date în perioada păstoririi Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv*, in: *Patrimoniul cultural de ieri: implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*, Conferință științifică internațională, Chișinău, 28-29 septembrie 2021, ediția a IV-a, p. 140-151

² Constantin Bobulescu, *Din viața Mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinerețea și episcopatul*, Chișinău: Editura Tipografia Uniunii clericilor ortodocși din Basarabia, 1933, p. 145.

a păstorit până în anul 1796, când este ales episcop de Roman³, iar în anul 1803 mitropolit al Moldovei, funcție pe care a deținut-o până în anul 1842, cu două întreruperi în perioadele 1808–1812 și 1821–1823, deoarece a fost „scos din scaun de dușmănia celor puternici”⁴.

Revenind la obiectele din patrimoniul Muzeului Mitropolitan ce au aparținut acestui ierarh, am decis să prezint pentru început cronologic, tablourile care îl înfățișează pe acest ierarh, excluzând din start tablourile votive din fiecare biserică ctitorită în perioada în care a fost episcop. Cronologic, primul tablou ce îl reprezintă pe Mitropolitul Veniamin Costachi provine din Depozitul de concentrare, organizat în incinta Mănăstirii Golia, având numărul de inventar 3522, dimensiunile 119×102 cm, cu tot cu rama originală, fiind datat în primul sfert al secolului al XIX-lea. În acest tablou, ce necesită restaurare, Mitropolitul este zugrăvit, tânăr, în semiprofil spre dreapta, înveșmântat în mantia călugărească, cu camilafcă și mantie arhierască. Cu mâna dreaptă binecuvintează, iar cu stânga ține cârja arhierască pe care se află paterița de culoare albastru deschis, brodată cu flori și vrejuri, având în centru monograma cu litere chirilice „MBK” poziționată sub o mitră și înconjurată de lauri. Pe sub mantia arhierască, în dreptul pieptului este pictat setul format din Engolpionul cu icoana „Învierea Domnului”, având nr. inv. 27/48, Cruce pectorală, cu nr. inv. 18/48, pe care le-am identificat în depozitul Muzeului și le-am prezentat în articolul intitulat *Însemne arhieresti – corespondență între reprezentări în tablouri ori fotografii și bunurile din patrimoniul Muzeului Mitropolitan Iași*⁵

Următorul tablou, îl reprezintă tot pe Mitropolitul Veniamin, provine din același depozit de concentrare din incinta Mănăstirii Golia, având nr. inv. 4693, dimensiuni de 149×118 cm, cu tot cu rama originală, fiind datat ½ a secolului al XIX-lea. În acest tablou, mitropolitul este reprezentat în semiprofil spre dreapta, înveșmântat în mantia călugărească, cu camilafcă și mantie arhierască. Cu mâna dreapta binecuvintează, iar cu stânga ține cârja arhierască pe care se află paterița de culoare albastru deschis, brodată cu flori și vrejuri, având în centru monograma cu litere chirilice „MBK” poziționată sub o mitră și înconjurată de lauri. Pe sub mantia arhierască, în dreptul pieptului este reprezentat Ordinul rusesc „Sfânta Ana”, clasa I, cu eșarfă roșie, cu care a fost decorat în anul 1831; Ordinul otoman „Îftihar Nișani”, cu eșarfă roșie, cu care a fost decorat în septembrie 1837; Cruce pectorală (pe care n-am identificat-o încă printre obiectele păstrate la Mitropolie) și Engolpionul cu Iisus Hristos, ce este identificat cu nr. inv. 29/48.

Alt tablou, de 157,5×121,5 cm, cu tot cu rama originală, îl înfățișează pe Mitropolitul Veniamin Costachi în semiprofil spre dreapta, îmbrăcat cu toate veșmintele arhieresti și purtând toate însemnele demnității în care se afla. El binecuvântează cu mâna dreaptă, iar cu mâna stângă ține o cârjă arhierască îmbrăcată cu o pateriță de culoare albastru deschis, brodată cu flori și vrejuri, având în centru monograma cu litere chirilice „MBK” poziționată sub o mitră și înconjurată de lauri. Ierarhul este reprezentat cu părul lung, desprins, având pe cap o mitră arhierască de tip bizantin de culoare aurie, bogat decorată. Mitropolitul este înveșmântat într-un sacos de culoare albă cu ornamente vegetale aurii, peste care este așezat omoforul mare, alb, ornat cu trei cruci aurii. Peste omofor, arhierul este reprezentat având Ordinul rusesc „Sfânta Ana”, clasa I, cu eșarfă roșie, cu care a fost decorat în anul 1831; Ordinul otoman „Îftihar Nișani”, cu eșarfă roșie, cu care a fost decorat în septembrie 1837;

³ Constantin Bobulescu, *op cit*, p. 151.

⁴ Nicolae Iorga, *Pagini alese*, Editura pentru literatură, 1965, p. 130

⁵ Mihai-Alex Olteanu, *Însemne arhieresti – corespondență între reprezentări în tablouri ori fotografii și bunurile din patrimoniul Muzeului Mitropolitan Iași*, în: *Mărturii de istorie și cultură românească I*, București: Editura Muzeul Național Cotroceni, 2022, p. 107-118.

Imag. 1. Tabloul Mitropolitului Veniamin Costachi, de Anton Kauffman

Cruce pectorală (pe care n-am identificat-o încă printre obiectele păstrate la Mitropolie) și Engolpionul cu Iisus Hristos, ce este identificat cu nr. inv. 29/48. În partea dreaptă, sub mână sacosului se află bedernița cu icoana Învierii Domnului pe fond auriu cu doi canafi auri. Tabloul se păstrează cu rama originală din lemn aurit. Pe verso, tabloul are inscripția în limba română cu alfabet latin: „Mitropolitul V. Costachi zugrăvit după natură de Kaufman și restaurat la 1897 de C.D.Stahi”. Cercetând mai amănunțit detalii din viața acestui pictor am descoperit că în perioada perecută în Țările Române, Anton Kauffman a realizat trei portrete

Imag. 4. Ceasul de buzunar al Mitropolitului Veniamin

ale Mitropolitului Veniamin Costachi, care în prezent se află în colecțiile Muzeului de Artă Iași, Mănăstirea Miclăușeni și la Muzeul Mitropolitan Iași (cel descris mai [sus](#))⁶. Același autor datează tabloul în anul 1831.

După cum am precizat deja, n-am reușit să identific crucea pectorală printre obiectele păstrate la Mitropolie, dar engolpionul l-am descoperit, acesta fiind reprezentat ulterior și ca însemn al altor mitropoliți ai Moldovei. Acest engolpion are numărul de inventar inv. 29/48⁷. Engolpionul este compus dintr-o icoană-medalion a Mântuitorului Iisus Hristos realizată în email și din ornamentica realizată în jurul acesteia, cu ajutorul unui aliaj aur-ar-

⁶ Sorin Iftimi, *Anton Kauffman un pictor vienez în Tările Române*, in: *Cercetări Istorice* (serie nouă), XXXIII, Iași, 2014, p. 137-175

⁷ Registrul de inventar al bunurilor păstrate la Catedrala Mitropolitană, 1948.

Imag. 3. Paterița Mitropolitului Veniamin Costachi, detaliu

gint și a pietrelor prețioase: diamante și smaralde. În partea superioară a engolpionului se află montată o mitră realizată în același stil cu celelalte ornamente ale engolpionului, iar în partea din spate este prinsă cheița pentru lanțul de susținere, realizat din argint aurit. În icoană, Mântuitorul Iisus Hristos este reprezentat tânăr, cu capul descoperit și înveșmântat într-o tunică de culoare roșie, peste care poartă o mantie de culoare albastră, care Îi acoperă un singur umăr. În mâna stângă ține un glob crucifer, iar cu mâna dreaptă **binecuvintează**⁸.

⁸ Mihai-Alex Olteanu, *Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi*, disponibil la adresa <https://doxologia.ro/exponatul-lunii-iulie-2022-engolpionul-iisus-hristos-al-mitropolitului-veniamin-costachi> (consultat 10.07.2023).

Odată cu studierea minuțioasă pentru acest articol a însemnelor arhieresti deținute de Muzeul Mitropolitan Iași, am aflat că acest engolpion a fost inventariat în anul 1910 la numărul 43⁹, iar în inventarul din anul 1948, la numărul 29. De asemenea, din inventarul realizat în 1910, aflăm de la mențiuni că engolpionul fusese inventariat și în 1875, ocazie cu care engolpionul avea în partea inferioară atașat un „smaragd picătură, înconjurat de 15 brilante”. În 1910 acest smarald lipsea, fiind înlocuit cu „o cruce de argint aurit cu pietre colorate false”. În inventarul din 1948 nu se mai menționează această cruce, iar în prezent engolpionul nu mai are atașată crucea menționată în 1910, dar nici nu știm exact momentul desprinderii ei. Un alt lucru menționat în inventarul din 1948 este faptul că engolpionul este „fără cutie”.

De asemenea, studiind tablourile și fotografiile ierarhilor Moldovei pe care le deținem în depozitul Muzeului Mitropolitan Iași, am constatat că acest engolpion a fost reprezentat de 9 ori, fiind purtat de 6 mitropoliți, fapt ce îl poziționează pe prima poziție între însemnele arhieresti folosite. Avem, astfel, trei reprezentări ale Mitropolitului Veniamin Costachi purtând acest engolpion, apoi Sfântul Ieroh Iosif cel Milostiv este reprezentat de două ori (o dată într-un tablou și o dată într-o fotografie datată în 1895) cu acest engolpion. De asemenea acest engolpion a fost reprezentat într-un tablou al Mitropolitului Calinic Miclescu și apare în fotografiile ale Mitropoliților Patenie Clinceni, Pimen Georgescu și Iustinian Marina.

Revenind la tabloul în care Mitropolitul Veniamin este reprezentat tânăr (inv. 3522), spuneam că acolo ierarhul este reprezentat cu setul format din Engolpion „Învieria Domnului”, inv. 27/48 Cruce pectorală, inv. 18/48. Engolpionul este compus dintr-o icoană-medalion ovală, a Învierii Domnului, realizată în email, având pe margine un oval realizat din 42 de diamante din care pornește ornamentica sub formă din 48 de raze din argint, împodobite cu diamante, realizate în icoanei. Aceste raze sunt grupate câte șapte sub forma unei cruci (stânga-dreapta-sus-jos), și câte cinci raze, situate între brațele crucii. În partea superioară a engolpionului se află montată o mitră realizată în același stil cu celelalte ornamente ale engolpionului, iar în partea din spate este prinsă cheița pentru lanțul de susținere, realizat din argint. În icoană, Mântuitorul Hristos este reprezentat central, deasupra mormântului, înconjurat de un nor, dezbrăcat și având în jurul taliei și peste umărul stâng o eșarfă roșie. Mâna dreaptă este ridicată în sus, iar cu stânga ține un steag alb pe care este pictată o cruce roșie. Deasupra mormântului, de o parte și cealaltă sunt reprezentați doi străjeri, iar în partea de jos alți doi. Din registrul de inventar din 1948 aflăm că se păstra într-o „cutie gri plușată” și că a avut număr de inventar vechi 41 din 1910. Am căutat și în registrul de inventar din 1910 și am aflat că în momentul inventarierii engolpionul avea în partea de jos „o piatră mare ovală, de diamant, înconjurată de alte treisprezece mai mici și alte multe mărunțele”. Registrul de inventar din 1948 nu menționează această piatră, dar nici faptul că ea lipsește, stadiu în care se află și astăzi, deci nu putem aproxima momentul în care piatra a fost desprinsă împreună cu raza de pe engolpion.

Studiind tablourile și fotografiile ierarhilor Moldovei pe care le deținem în depozitul Muzeului Mitropolitan Iași, am constatat că acest engolpion a fost reprezentat de patru ori, fiind purtat de trei mitropoliți. Avem, astfel, o reprezentare a Mitropolitului Veniamin Costachi purtând acest engolpion, apoi Sfântul Ieroh Iosif cel Milostiv este reprezentat de două ori (o dată într-un tablou și o dată într-o fotografie de la 1900) cu acest engolpion, dar și într-o fotografie a Mitropolitului Pimen Georgescu.

Continuând identificarea obiectelor ce au aparținut Mitropolitului Veniamin, nu putem trece peste perechea de mănecuțe care au și inscripția „Mitropolitu Veniamin”. Mănecuțele

⁹ Registrul de inventar al bunurilor păstrate la Catedrala Mitropolitană, 1910.

Imag. 2. Engolpionul Mitropolitului Venimin Costachi

au formă trapezoidală, fiind realizate din catifea bleumarin, decorate cu broderie cu fir metalic auriu și argintiu și paiete, căptușeala fiind realizată din pânză de in, în aceeași nuanță. În centrul compoziției este reprezentat Iisus Hristos Euharistic (Iisus Hristos în potir) înconjurat de mandrolă. Potirul este încadrat simetric de vrejuri vegetale, dispuse laborios și

simetric, pornind de sub piciorul de susținere. Sub aceste vrejuri, în partea inferioară, se poate observa inscripția în limba română, cu alfabet chirilic „Mitropolitu Veniamin”. Pe laturile trapezului sunt șapte inele metalice pe partea stângă și 6 inele metalice pe partea dreaptă. Rolul acestor inele este de a ajuta la fixarea mânecutei în timpul serviciului divin. În Registrul de inventar din 1910 perechea de mânecute este trecută la numărul de inventar 398 și în Registrul din 1948 la numărul de inventar 302/48.

Apoi am identificat o pateriță a Mitropolitului Veniamin. Aceasta e realizată Paterița este din două bucăți de pânză de lână, vopsită în albastru și prinse în partea superioară. Pânza superioară are situat în centru un medalion central de catifea vișinie pe care s-a făcut o broderie în relief cu fir metalic, auriu și argintiu, reprezentând stema Moldovei și inscripția în limba română cu alfabet chirilic „Veniamin Mitrop. Moldovei”, iar în partea inferioară și pe laterală sunt aplicați franjuri metalici cu ciucuri metalici. A doua bucată de pânză este prinsă pe dedesubtul celei cu broderia și are în partea inferioară un rând de franjuri metalici cu ciucuri metalici. Deasupra franjurilor este aplicat câte un galon din fir metalic auriu și argintiu. Paterița are o căptușeală de culoare kaki. Paterița are numărul de inventar 387.

Păstrând categoria, am mai identificat Toiagul pastoral al Mitropolitului Veniamin Costachi. Toiagul pastoral al Mitropolitului Veniamin Costachi este un baston înalt, din lemn, cu o lungime totală de 124 cm, îmbrăcat în partea inferioară cu metal, pe o suprafață de 34 de cm, și se termină cu un mâner caracterizat prin simplitate și rafinement. Mânerul are o parte acoperită cu email, sub care, în unele zone lacunare, se poate observa ușor că a avut inițial un desen simplu ornamental incizat. Pe cei 8,5 cm, cât măsoară partea emailată a mânerului, sunt aplicate 2 ghirlande stilizate ale frunzelor de stejar și de măsline. Capătul mânerului de fildeș se termină armonios cu o „măciulie” plată, în 2 reliefuri, unde apare scris cu litere slavone „КОПОУ, 1 МАИ, АН 1831”=„Copou, 1 Mai 1831” și pe fața superioară marca Mitropoliei (mitra arhierescă stilizată), inscripția „ВЕИАМИН МИТРОПОЛИТ МОЛДОБИИ”=„Veniamin Mitropolit Moldovei” și o zonă de unde lipsește un element. Acest toiag a primit în 1910 numărul de inventar 82, iar în anul 1948 numărul de inventar 65/48.

De asemenea am identificat un Triptic de la Mitropolitul Veniamin Costachi. Tripticul este format din trei casete de mici dimensiuni, dreptunghiulare din metal aurit. Fiecare casetă are câte o ramă realizată în tehnica filigran, în care este montat câte un medalion oval emailat cu icoanele: Învierea Domnului Iisus Hristos, Înălțarea Domnului Iisus Hristos, Incoronarea Maicii Domnului. Pe exteriorul celor trei casete este inscripționat următorul text în limba română, cu alfabet latin, încadrat de chenare ornamentate cu elemente vegetale: „2 iulie 1893 De la Mirtopolitul Moldovei Veniamin Costache, reposit la 1846 Decembrie în 18, a ramas in Familie la Maica Elisaveta Canta, de la aceasta la Maica Tavita Ursache Stareța sf. Monasterii Agapia, aceasta l-a lăsat mie Iosif Naniescu Mitropolitul Moldovei și Sucevei în anul 1882”. În partea laterală dreaptă tripticul este prevăzut cu un sistem de închidere, iar în partea superioară are fixat un inel de prindere. În registrul de inventar din 1910, acest triptic a primit numărul de inventar 20, iar în registrul din 1948, numărul de 35/48.

Nu întâmplător am lăsat la final, cel mai valoros obiect și anume: Ceasul de buzunar al Mitropolitului Veniamin Costachi. Ceasul deține trei capace din aur de 18 carate, unul în față, respectiv două pe reversul obiectului pentru protecție la praf și umiditate. Pe capacul din față este reprezentat portretul Mitropolitului Veniamin Costachi în email. Când se deschide, se poate observa cadranul alb, din porțelan, pe care sunt plasate orele, prin cifre romane, iar minutele cu cifre arabe, de culoare neagră, indicate de arătătoarele din oțel. Mecanismul ceasului este de tip cilindric, fiind prevăzut cu dispozitiv de întoarcere cu cheie. Pe al doilea capac, cât și pe capacul de protecție este inscripționat numărul de serie 9072.

Obiectul prezintă urme de uzură funcțională, cu pierderi de material în zona emailată de pe capac și în două locuri pe cadran (în dreptul orei 1 și între orele 7-8). De asemenea, pe spate este trecută inscripția „ECHAPPEMENT A CYLINDRE AIGUILLES NO. 9072 HUIT TROUS EN RUBIS”.

Ca și concluzie, nădăjduiesc că acest studiu să fie startul unei cercetări comparative mai ample la nivel național, pentru a identifica și pune în valoare toate obiectele ce au legătură cu acest ierarh. De asemenea, nu am cuprins în cadrul acestui studiu niciuna dintre cărțile tipărite în vremea păstoririi sale, acestea făcând subiectul unui alt studiu. Până atunci vă invit, când aveți ocazia să vizitați Muzeul Mitropolitan Iași, pentru a vedea aceste obiecte de mare valoare, dar și pentru a descoperi multe alte odoare păstrate peste vremuri de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Bibliografie:

- Registrul de inventar al bunurilor păstrate la Catedrala Mitropolitană, 1910.
- Registrul de inventar al bunurilor păstrate la Catedrala Mitropolitană, 1948.